

ADABIYOTSHUNOSLIKDA BIMIY IJODINING O‘RGANILISHI

Shoira Abdurazzakova Po'latjon qizi

Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi magistranti

Ilmiy rahbar: M.Tojiboyeva

English life xususiy maktabi o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada Abdurazzoq Xomidho'ja o'g'li Bimiy ham ushbu davrning yirik namoyondalaridan hisoblanishi, asosan o'zbek tilida ijod qilgan shoir hayoti so'ngida o'z asarlarini to'plab devon tartib berganligi, O'zbekiston xalq shoiri S. Abdulla bergan ma'lumotga ko'ra, Bimiyning kichik o'g'li 1935 yilda otasining barcha qo'lyozmalarini olib, Tojikistonga ko'chib ketganligi haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Abdurazzoq Xomidho'ja o'g'li Bimiy, S. Abdulla, Turkiston, general Kaufman, Chor Rossiyasi.

1867 yilda chor hukumati Turkistonning qo'lga kiritilgan yerlarida Turkiston general-gubernatorligini tuzdi. Markazi Toshkent shahrida bo'lgan bu o'lkaning hokimi va xarbiy qo'mondoni general Kaufman bo'lib, uning tashqi siyosati Turkistonda ayni vaqtda mavjud bo'lgan uch davlat Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklarining o'zaro ittifoqiga yo'l qo'ymas, uchala xonlikni Chor Rossiyasiga tobelikda tutishga qaratilgan edi.

Bu paytda Qo'qon xoni Xudoyorxon bo'lib, 1868 yilgi shartnomaga muvofiq Qo'qon xonligi rus hukumatiga qaram bo'lib qolgan edi.

Chor hukumatining zo'ravonlik siyosati va uning ochko'zlik bilan qo'ygan talablarini bajarish uchun maxalliy xalq ustiga yuklangan og'ir soliqlar xalqning tinkasini quritdi. Shu tufayli Farg'onada katta tor quzg'olonlar ko'tarildi. Biroq, ular shafqatsizlik bilan bostirildi. Boshbodoqlik avj olgan mamlakatda tartib o'rnatish maqsadida Qo'qon xonligidagi bir guruh yirik amaldorlar Xudoyorxonning o'rniga uning katta o'g'li Nasriddinbekni xon qilib ko'tardilar. Bu voqea 1875 yil- da Saritol degan mavzeda voqe' bo'ldi.

1850 yilda tug'ilgan Nasriddinbek yaxshi ma'lumot olgan, tarbiyali yigit edi. U 1872 yili Qo'qon xonligidan Toshkentga yuborilgan elchilarga boshchilik qildi. O'zining hushyor va dono siyosatchi ekanini kursatganligi bois, hatto Turkiston general-gubernatori N. P. Kaufman va uning yuqori mansabli amaldorlaridan K. V.Strubel ham shaxzoda Nasriddinbekning bilimdonligi hamda siyosiy mahoratiga tan berishdi.

Nasriddinbek otasining hukmronligi davrida Andijonda hokimlik qildi. Bu paytda Nasriddinbek Andijonda madaniyat, adabiyotni rivojlantirishga katta ahamiyat berdi. Uning saroyida Muxiy, Mir Xudoyor, Muntazir, Biymiy kabi o‘z zamonasining taniqli shoirlari xizmat qilgan.

Nasriddinbekning o‘zi ham tab’i nazm ga ega edi. U Shaxzoda taxallusi bilan she’rlar yozardi. Shahzodaning shoir Bimiyga nazira etib yozgan bir tazkirada saqlanib kolgan.

Ey maklashi jongudozi xunrez,
Chashi kadaminggadur guxarpes.
Oshiklarga aylagil taraxxum,
Jon olmoga qilmagil tiging tez.
Sochin giriin kamand etibsen,
Jonim kushin aylamokka ovez
Mujgon uki birla, ey jafoxuy,
Qonimni tukarga qilma angez
Shanking uzi kuydirib dilimni
Oxim shararidin ayla parxez,
Men senga chunon asir ulubmen
Shiringa nechuk li parez.
To tushti labingni shavki, buldi
Dnya komi sharobi gamga labrez
Ne xush kun adi yeturdi andin
Kosidni payomi lutf omez
Shaxzodani aylabon giriftor
Ul nargisi sohiri baloxez.

Abdurazzoq Xomidho‘ja o‘g‘li Bimiy ham ushbu davrning yirik namoyondalaridan hisoblanadi. Asosan o‘zbek tilida ijod qilgan shoir hayoti so‘nggida o‘z asarlarini to‘plab devon tartib berganligi ma‘lum. O‘zbekiston xalq shoiri S. Abdulla bergan ma‘lumotga ko‘ra, Bimiyning kichik o‘g‘li 1935 yilda otasining barcha qo‘lyozmalarini olib, Tojikistonga ko‘chib ketgan, qolgan qo‘lyozmalari esa shoirning asakalik Mallaho‘ja ismli shogirdida saqlab kelingan. Keyingi yillarda Mallaho‘ja Qo‘qon shahrining Bahmalbol mahallasida bir hujrada istiqomat qilib, duradgorlik bilan shug‘ullangan va 1962 yilda kasal bo‘lib Asakada vafot etgan. Qo‘lyozmalar esa Qo‘qondagi hujrada qolib ketgan. Merosxo‘rlar Qo‘qonga kelib qo‘lyozma va boshqa kitoblarni hujradan topolmay qaytganlar [1. B. 198]. Shu boisdan shoirning qo‘lyozma merosi taqdiri hanuz nomaumliligicha qolmoqda.

Bimiy asarlari bizga asosan shoir hayotligida tuzilgan qo‘lyozma va toshbosma bayozlar orqali yetib kelgan. Jumladan: Andijon viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi jamg‘armasida 5045 ashyo raqami ostida saqlanuvchi qo‘lyozma bayozda

shoirning 3 g‘azali. 5038 ashyo raqamli qo‘lyozma bayozda esa 1 muhammas va 1 masnaviyasi, shuningdek maqola muallifi shaxsiy kutubxonasida saqlanuvchi “Bayozi Sayfiy”da 1 g‘azali mavjud. Bundan tashqari “Bayozi dar viloyat” “Armug‘oni Xislat”, “Tuxfai Xislat”, “Bayozi Xaziniy” kabi toshbosma bayozlarda ham uning ayrim she‘rlari o‘rin olgan.

Bimiyning hozirda bizga ma‘lum adabiy merosi 250 misra atrofida bo‘lib, bular 6 g‘azal, 1 masnaviy, 1 murabba, 3 muxammas, 1 baxri ta‘vildan iboratdir.

Shoir hayoti va ijodining joriy nashr manbalari sifatida yuqorida aytilgan P. Qayumiyning “Tazkirai Qayumiy” tazkirasi [20. B. 200-203]. N. Qobulov va U. Dolimovlarning “Erk va ma‘rifat kuychilari” qo‘llanmasi [24. B 10-13], S. Jalilovning “Andijon kitobchasi” [11, B 72], F. Axmadjonova tomonidan tayyorlangan she‘rlari o‘rin olgan “Asrlar nidosi” majmuasi [3. B 492-497] hamda “Ko‘xna sadolar” to‘plamlarini [15. B. 76-91] ko‘rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. - Тошкент: Маънавият, 2008.
2. Мирзиёев М.Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
3. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – 276 б.
4. Жўраев М. Миф, фольклор ва адабиёт. - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – 184 б.